

Vier ‚Prominente‘ der vier Rassen, hinter der OLMA-Stallung im Schneetreiben für DIE WOCHE photographiert: Von rechts nach links Eringer Kuh ‚Staline‘ aus Mäche im Val Héremence, Freiburger Schwarzfleckkuh ‚Alpina‘ aus Ependes, Braunviehkuh ‚Möve‘ aus Hérisau und Simmentaler Kuh ‚Aare‘ aus Sumiswald.

Steckbrief der vier Großen

Simmentaler Fleckvieh

Verbreitungsgebiet: Alpenzone der Kantone Bern, Freiburg und Waadt, Jura, Mittelland westlich der Linie Briener Rothorn, Sursee, Baden, Winterthur, Stein am Rhein. Mit 50,5 Prozent des schweizerischen Rindviehbestandes zahlenmäßig stärkste Rasse. Jährl. Durchschnittsleistung 4000 kg Milch.

Braunvieh

Verbreitungsgebiet: östlich der Linie Stein am Rhein – Zürich – Brienersee – Simplon. Mit 764 477 Stück 45,4 Prozent des schweizerischen Rindviehbestandes. Jährliche Durchschnittsleistung: 3615 kg Milch.

Freiburger Schwarzfleck

Verbreitungsgebiet: Kantone Freiburg und Waadt. Schwerste Rasse der Schweiz. Stier: 1200 kg, Kuh: 850 kg Lebendgewicht. Durchschnittliche Leistung im Kontrolljahr 1958/59: 4143 kg Milch.

Eringer Rasse

Verbreitungsgebiet: Mittelwallis. Kleinste Kuh: 400–550 kg Lebendgewicht.

Die großen Vier trafen sich an der OLMA

Gemeint sind die vier Schweizer Rinderrassen. Mit einer Zuchttierschau feierte man nämlich an der diesjährigen OLMA in St. Gallen den Abschluß des von 1882 bis 1959 dauernden Kampfes gegen die Rindertuberkulose; 393 883 kranke Tiere sind in diesem Zeitraum mit einem Kostenaufwand von 382 Millionen Franken ausgemerzt worden. Neben den Viehbeständen der Schweiz sind einzig jene der skandinavischen Länder, Hollands und der USA tuberkulosefrei. 200 Zuchttiere aller vier Schweizer Rassen sind in den riesigen Stallungen auf dem Areal St. Jakob untergebracht. Für die meisten Bauern und viel anderes Publikum ist diese Viehschau die Hauptattraktion der OLMA. Ausgesprochen Pech hatten allerdings jene, die den strahlend schönen Eröffnungstag für ihren OLMA-Besuch auswählten. Sie bekamen

das Vieh nicht zu sehen. ‚Aus seuchepolizeilichen Gründen‘ wurde nur der offizielle Eröffnungsumzug mit Herrn Bundesrat Spühler in den Stall geführt. Auf das Bild ‚Bundesrat mit Rindvieh‘ wollte aber die OLMA-Leitung trotz seuchepolizeilichen Bedenken nicht verzichten. Hunderte von Bauern aber, denen das Vieh wohl mehr bedeutete als dem Herrn Bundesrat und den Ehrendamen, wurden bei den Stalltoren durch die Männer der Securitas abgewiesen. Viele fühlten sich betrogen und gaben ihrem Unmut durch kräftige Worte Ausdruck. Die Viehvorführungen im Freien, für die ein großer, von Sitzplätzen umgebener Platz hergerichtet worden war, konnten auch in den folgenden drei Tagen nicht stattfinden. Ein Wetterumsturz mit Schnee ließ für Mensch und Tier Stallwärme geratener sein.

Der dreijährige Freiburger Stier ‚Righi‘ aus Estavannes (Bild links). Bild rechts: Im OLMA-Stall zur Welt gekommen! Die neunjährige Kuh ‚Senta‘ aus Laax im Bündnerland trat in der Nacht auf den Samstag diesem Kälbchen das Leben geschenkt. Durch Strohmauern vor Zugluft und der oft zu handgreiflichen Neugierde der OLMA-Besucher geschützt, macht es seine ersten Stehveruche.

Bildbericht von Herbert Maeder

